

БИОЛОГИЯ

10.5281/zenodo.10000402

ЧУРИЛОВ Андрей Витальевич
эксперт, ихтиолог-рыбовод,
Вьетнам, г. Ханой

АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ ОСЕТРА ПО СРАВНЕНИЮ С РОДИТЕЛЬСКИМИ ЛИНИЯМИ В ТРОПИЧЕСКОМ КЛИМАТЕ

Аннотация. Известно, что скрещивание различных видов осетровых рыб, как в пределах одного поколения, так и между разными поколениями, приводит к возникновению здорового потомства. Этот факт придает огромное значение разведению гибридов осетра в различных климатических и технологических условиях, особенно в тропической среде.

В данной статье автором произведен краткий обзор существующих научных трудов в области гибридизации осетровых, используемых в качестве одного из родительских видов в условиях тропического климата. Дана общая характеристика процесса гибридизации осетровых пород рыб. В дальнейшем проведя эксперимент, автор смог проанализировать влияние температурных условий на жизнедеятельность осетра и его гибридов. Приведены характеристики по оптимальной температуре роста.

Особое внимание уделяется вопросам температурных условий, поскольку анализируется продуктивность осетровых рыб в тропическом климате, характеризующемся малооблачной погодой, ограниченным количеством осадков и высокой температурой воздуха. Б. П. Алисов выделяет четыре типа тропических климатов: континентальный тропический, океанический тропический, климат восточной периферии океанических антициклонов и климат западной периферии океанических антициклонов. Континентальный тропический климат наблюдается в различных регионах Центральной и Южной Америки, Африки, Аравийского полуострова и Австралии. Эти районы представляют собой тропические пустыни, поэтому иногда их называют климатом тропических пустынь. Летние средние температуры воздуха превышают 26 °С (что характерно для полюсов жары), а зимой они варьируют от 10 до 22 °С. Осадки здесь редки и составляют от 50 до 250 мм в год. Ветры переменчивы, и при слабых общих ветрах часто возникают пыльные вихри и песчаные бури.

Методологической базой при написании статьи послужили научные статьи и работы ученых в данной области.

Ключевые слова: осетр, гибрид осетра, анализ продуктивности гибридов осетра, тропический климат, влияние температуры.

Введение

Гибридизация, вероятно, является неизбежным процессом во время видообразования, при котором потомство наследует реструктурированные родительские гены, полученные в результате спаривания особей разных генотипов. Гибридизация распространена как у растений, так и у животных и в значительной степени используется для улучшения различных видов, особенно растений. Посредством

гибридизации можно комбинировать желаемые признаки, что приводит к более конкурентоспособному потомству. Было проведено много исследований для оценки скрещивания сельскохозяйственных животных. Скрещивание происходит быстро и эффективно, создает гетерозис в будущих поколениях и может способствовать генетическому улучшению [2].

При рассмотрении гибрида осетровых видов рыб следует отметить его высокую скорость

роста, которая заметно превосходит скорость роста чистых линий любого из осетровых видов на всех стадиях развития. Максимальный потенциал роста проявляется при выращивании гибрида в повышенных температурах и при обеспечении достаточного количества кислорода.

Что в свою очередь и делает данную тему актуальной, так как при постоянном снижении запасов осетровых рыб в естественной среде возникает потребность в развитии товарного осетроводства в прудах и бассейновых хозяйствах, а также в условиях усиленного водного использования. Эта проблема особенно актуальна для ленского осетра, который показал высокую адаптивность к таким условиям [3].

Следует также отметить, что температурный режим играет ключевую роль в условиях промышленного выращивания осетровых рыб, влияя на потребление корма, его усвоение и, следовательно, на скорость роста рыбы. Учитывая важность данной проблемы и недостаточное количество исследований в области выращивания, было проведено комплексное исследование на годовалых особях русского осетра, его гибрида, а также ленского осетра и его гибрида. Основной целью эксперимента было сравнение продуктивности гибридов осетра с родительскими линиями в условиях

тропического климата. Следовательно, необходимо было оценить воздействие температуры воды на прирост, выживаемость взрослых рыб и возраст выхода в продуктивное состояние.

Различные варианты эксперимента предусматривали разные температурные режимы. В первом варианте температура воды колебалась в пределах 18–22°C на протяжении всего опыта. В последующих вариантах она составляла 22–26°C и 26–30°C соответственно (табл.1-3).

В период исследований контролировали привес рыбы, их поведение, приживаемость и ее возраст выхода в продуктивное состояние. Рыбу кормили осетровым комбикормом рецепта Ecolife 15 компании БиоМар. Суточный рацион составлял 1–2 % к массе рыбы. Кормили рыбу 8 раз в сутки. Оптимальные гидрохимические условия бассейнов поддерживали с использованием проточности бассейнов (полный водообмен осуществлялся за 1-2 суток) и очистки воды от взвешенных органических веществ с помощью помп с фильтрами производительностью 1 тыс. л/час. Ежедневно контролировали кислородный режим бассейнов. Необходимый уровень кислорода в воде поддерживали за счет продувки воздухом, используя воздушный компрессор.

1. Материал и методы исследований

Таблица 1

Показатели развития осетровых при температуре воды 18 -22 °С

показатели/виды	привес массы 1-й год	привес массы 2-й год	приживаемость взрослой рыбы	возраст выхода в продуктивное состояние
русский осетр (чистая линия)	1кг	1,5кг	40%	8-10 лет
ленский осетр (чистая линия)	1,2кг	1,8кг	50%	5-6 лет
русско-ленский (гибрид)	1,4кг	1,8кг	60%	5 лет
ленско-русский (гибрид)	1,5кг	2кг	60%	4-5 лет

Таблица 2

Показатели развития осетровых при температуре воды 22 -26 °С

показатели/виды	привес массы 1-й год	привес массы 2-й год	приживаемость взрослой рыбы	возраст выхода в продуктивное состояние
русский осетр (чистая линия)	1,2кг	1,7кг	50%	7-9 лет
ленский осетр (чистая линия)	1,4кг	1,8кг	60%	5 лет
русско-ленский (гибрид)	1,4кг	1,9кг	70%	4-5 лет
ленско-русский (гибрид)	1,5кг	2кг	70%	4 года

Таблица 3

Показатели развития осетровых при температуре воды 26 -30 °С

показатели/виды	привес массы 1-й год	привес массы 2-й год	приживаемость взрослой рыбы	возраст выхода в про- дуктивное состояние
русский осетр (чи- стая линия)	1,6кг	1,9кг	20%	7-9 лет
ленский осетр (чи- стая линия)	1,5кг	2кг	5%	4-5 лет
русско-ленский (гибрид)	1,5кг	2,2кг	30%	4-5 лет
ленско-русский (гибрид)	1,6кг	2,1кг	10%	4 года

2. Результаты исследований

На протяжении всего эксперимента содержание в воде бассейнов кислорода колебалось в пределах 5–7 мг/л и по вариантам опыта различалось незначительно. Накопление в воде продуктов метаболизма рыб, и, прежде всего, аммонийного азота не превышало 0,14 мг/л, что свидетельствует о благоприятных условиях выращивания этого объекта.

Абсолютный прирост массы в первом случае для русского осетра в первый год составил 400 гр., за второй чуть уменьшился до 300 гр., приживаемость рыбы выросла с 40% до 60%, а возраст выхода в продуктивное состояние наоборот уменьшился до 5 лет. Если же говорить о ленинском виде осетра и его гибриде, то привес в первый год составил 300 гр., во второй год он стал на уровне 200гр., а вот приживаемость увеличилась на 10%, и возраст выхода в продуктивное состояние сократился до 4-5 лет.

Во втором эксперименте, когда температура воды увеличилась до диапазона 22-26 °С изменились и результаты. Так русский осетр и его гибрид в первый и второй годы увеличили привес на 200гр., а также на 20% увеличилась в свою очередь и приживаемость взрослой рыбы, а вот возраст выхода в продуктивное состояние сократился и стал 4-5 лет. Если же рассматривать ситуацию с ленинским осетром и его гибридом, то в первый год привес составил 100 гр., а вот во второй 200гр., приживаемость увеличилась с 60 до 70% и сократился на год возраст выхода в продуктивное состояние.

В третьем эксперименте, когда температура воды стала составлять 26-30 °С привес русского осетра в первый год незначительно сократился, однако во втором году увеличился и составил 2,2 кг., приживаемость увеличилась на 10%, а возраст выхода в продуктивное состояние сократился с 7-9 лет до 4-5 лет. Если рассматривать ленинский осетр и его гибрид, то в первый и

второй годы изменения в привесе составили 100гр., а приживаемость выросла с 5% до 10%, и в свою очередь на год сократился выход в продуктивное состояние [4, 5].

Заключение

Таким образом, гибриды осетров имеют большой потенциал для успешного разведения в тропическом климате. Так они смогли продемонстрировать быстрый рост и лучшую приживаемость взрослой рыбы, а также смогли уменьшить возраст выхода в продуктивное состояние чем родительские линии. В связи с чем понимание различий между гибридами и родительскими линиями может помочь в данной индустрии для последующего улучшения продуктивности и устойчивости рыб в тропических условиях.

Литература

1. Тропический климат [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://bigenc.ru/c/tropicheskii-klimat-899277>. – (дата обращения 25.09.2023).
2. Генетика. Курс лекций : учебно-методическое пособие / Г. И. Витко, Е. В. Равков. – Горки : БГСХА, 2020. С.232.
3. Hybrids of the Siberian Sturgeon [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/324374637_Hybrids_of_the_Siberian_Sturgeon. – (дата обращения 25.09.2023).
4. Особенности температурных предпочтений осетровых видов рыб в УЗВ при их кормлении [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://fishindustry.com.ua/osobennosti-temperaturnyx-predpochtenij-osetrovyx-vidov-ryb-v-uzv/>. – (дата обращения 25.09.2023).
5. Influence of interspecific hybridization on fitness-related traits in Siberian sturgeon and Russian sturgeon [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.semanticscholar.org/paper/Influence-of-interspecific-hybridization-on->

traits-Shivaramu-Vuong/6468707760370b7b060d0172887540bf46ef8ae. – (дата обращения 25.09.2023).

6. Бекина Е.Н., Мельченков Е.А., Воробьёв А.П., Арчибасов А.А., Новоселова Ю.А., Калмыкова В.В. Влияние изменения температуры содержания на физиолого-биохимические показатели молоди осетровых в условиях промышленного выращивания// Рыбоводство и рыбное

хозяйство. 2021 №12 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://panor.ru/articles/vliyanie-izmeneniya-temperatury-soderzhaniya-na-fiziologo-biokhimicheskie-pokazateli-molodi-osetrovykh-v-usloviyakh-industrialnogo-vyrashchivaniya/77289.html#>. – (дата обращения 25.09.2023).

CHURILOV Andrey Vitalevich

expert, ichthyologist-fish farmer, Vietnam, Hanoi

ANALYSIS OF THE PRODUCTIVITY OF STURGEON HYBRIDS IN COMPARISON WITH PARENT LINES IN A TROPICAL CLIMATE

Abstract. *It is known that the crossing of different species of sturgeon fish, both within one generation and between different generations, leads to the emergence of healthy offspring. This fact attaches great importance to the breeding of sturgeon hybrids in various climatic and technological conditions, especially in tropical environments.*

In this article, the author provides a brief overview of existing scientific papers in the field of hybridization of sturgeon used as one of the parent species in a tropical climate. A general characteristic of the process of hybridization of sturgeon fish breeds is given. Later, after conducting an experiment, the author was able to analyze the influence of temperature conditions on the vital activity of sturgeon and its hybrids. The characteristics of the optimal growth temperature are given.

Particular attention is paid to the issues of temperature conditions, since the productivity of sturgeon fish is analyzed in a tropical climate characterized by low-cloud weather, limited precipitation and high air temperature. B. P. Alisov identifies four types of tropical climates: continental tropical, oceanic tropical, the climate of the eastern periphery of oceanic anticyclones and the climate of the western periphery of oceanic anticyclones. The continental tropical climate is observed in various regions of Central and South America, Africa, the Arabian Peninsula and Australia. These areas are tropical deserts, which is why they are sometimes called the climate of tropical deserts. Summer average air temperatures exceed 26 °C (which is typical for the poles of heat), and in winter they vary from 10 to 22 °C. Precipitation is rare here and ranges from 50 to 250 mm per year. Winds are changeable, and with weak general winds, dust vortices and sandstorms often occur.

The methodological basis for writing the article was scientific articles and works of scientists in this field.

Keywords: *sturgeon, sturgeon hybrid, sturgeon hybrid productivity analysis, tropical climate, temperature effect.*